

ECONOMIC SCIENCES

COST FORMATION BY THE "DIRECT-COSTING" METHOD: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE

L. Shevtsiv

PhD in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Control,
Ivan Franko National University of Lviv,
Ukraine, 79000, Lviv, str. Copernicus, 3

ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА МЕТОДОМ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ»: ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Шевців Л.Ю.

кандидат економічних наук
доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і контролю
Львівський національний університет імені Івана Франка
Україна, 79000, м. Львів, вул. Коперника, 3
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10609608>

Abstract

The article highlights the essence and features of the "direct costing" system. It was determined that the calculation according to the "direct costing" system is considered one of the alternative approaches to calculating the cost of production, which involves the display of absolutely all costs of the enterprise for a certain time at the stage of the formation of cost elements and is the basis of financial reporting. In order to solve management tasks based on a clear distribution of costs, the division of production costs into fixed and variable according to J. Clark was studied. Domestic and foreign accounting approaches to defining the concept of "direct costing" have been studied. The methodology of the "direct costing" system is summarized, taking into account the achievements of accountants. The scheme of accounting and calculation of production cost according to the "direct costing" method is proposed. The advantages and disadvantages of cost formation under the "direct costing" system have been studied. Differences in the application of modern simple and advanced "direct costing" have been determined. In particular, according to simple direct costing, each product or center of responsibility makes its "contribution" (marginal income) to the result of the enterprise. While the developed direct costing made it possible to strengthen control in production, because it ensured the receipt of information about the results of the activity of each division (segment), thereby ensuring the clear responsibility of managers of different levels for the indicators of their work. Peculiarities of the American and French models of determining the result are studied for their implementation at domestic enterprises. The practical application of the "direct costing" system at the production enterprises of Ukraine with the formation of the "Profit and Loss Report" was analyzed.

Анотація

У статті висвітлено сутність та особливості системи «директ-костинг». Визначено, що калькулювання за системою «директ-костинг» вважають одним із альтернативних підходів до калькулювання собівартості продукції, який передбачає відображення абсолютно всіх витрат підприємства за певний час на етапі формування елементів витрат і покладений в основу фінансової звітності. З метою вирішення завдань управління на основі чіткого розподілу витрат, вивчено поділ витрат виробництва на постійні та змінні за Дж. Кларком. Вивчено вітчизняні та зарубіжні облікові підходи до визначення поняття «директ-костинг». Узагальнено методологію системи «директ-костинг» враховуючи здобутки обліковців. Запропоновано схему обліку і калькулювання собівартості продукції за методом «директ-костинг». Досліджено переваги та недоліки формування собівартості за системою «директ-костинг». Визначено відмінності у застосуванні сучасного простого та розвиненого «директ-костингу». Зокрема, відповідно до простого директ-костингу кожен виріб або центр відповідальності робить свій «внесок» (маржинальний дохід) у результат діяльності підприємства. Тоді як розвинутий директ-костинг дозволив посилити контроль у виробництві, бо забезпечив одержання інформації про результати діяльності кожного підрозділу (сегменту), зумовивши при цьому чітку відповідальність керівників різних рівнів за показники своєї роботи. Вивчено особливості американської та французької моделей визначення результату для їх імплементації на вітчизняних підприємствах. Проаналізовано практичне застосування системи «директ-костинг» на виробничих підприємствах України з формуванням «Звіту про прибутки і збитки».

Keywords: direct costing, marginal income, fixed and variable costs, operating profit, management decision-making.

Ключові слова: директ-костинг, маржинальний дохід, постійні і змінні витрати, операційний прибуток, прийняття управлінських рішень.

Вступ. В умовах жорсткої конкуренції, яка є невіддільною частиною ринкової економіки, використання традиційних методів управління витратами не завжди приносить бажаний ефект. Управління неможливе без постійного доступу до правильної інформації про вартість витрат, що пов'язано із систематичним їх використанням, та адаптацією до потреб менеджера підприємства. Існує потреба розуміння підходів формування затрат, їх розподілу і контролю, прийомів і способів калькулювання собівартості продукції, які в деталізованому представленні мають специфічні відмінності, і знаходяться під впливом галузевих факторів. Саме тому знання методології сучасних методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, однією з яких є система «директ-костинг», їх імплементація та впровадження на вітчизняних підприємствах, сприятиме прийняттю управлінських рішень в довгостроковому періоді.

Методика.

Проблемні питання застосування системи директ-костингу завжди були предметом дослідження багатьох учених, праці яких, безперечно, мають свою цінність. Так, сутність, особливості системи директ-костингу розглядаються у працях вітчизняних дослідників як: Бутинець Ф.Ф. [1,2], Потій В.З. [3], Гайдаржинська О.М. [4], Осадча Г.Г. [5], Глушач Ю.С. [6], Шулла Р.С. [7,9], Селіванова Н. М. [8], так і зарубіжних науковців Харіссон Дж.[3], Манн Р.Н.[5], Кюппер Г.-У., Кільгер В. [9], та інші. Зокрема Ф.Ф Бутинець – «директ-костинг» (калькулювання змінних витрат) розуміє, як систему обчислення собівартості тільки на основі прямих (змінних) виробничих витрат [1]. Дж. Харіссон пропонував відокремлювати непрямі накладні витрати від звичайних виробничих витрат з метою отримання місячного звіту про прибутки і збитки, для вивчення залежності обсягу прибутку від зміни обсягу реалізованої продукції [3]; детально класифікувати, аналізувати і контролювати змінні витрати і враховувати, що у складі змінних витрат, деякі з них можуть змінюватися більш швидкими темпами ніж інші, що необхідно враховувати при плануванні обсягу продукції; в довгостроковому періоді розподіл витрат на змінні і постійні, носить умовний характер [4]. Манн Р.Н. [5] ведення «директ-костингу» розглядав як облік собівартості продукції, що базується на поділі загальних витрат підприємства на постійні, які не залежать від кількості продукції, виробленої за одиницю часу, і перемінні – витрати, що змінюються і прямо пов'язані з кількістю продукції, виробленої за одиницю часу. В праці [6] порівнюють сучасні варіанти директ-костингу, тоді як в [7] пропонуються «правила організації системи обліку витрат та фінансових результатів за принципами «директ-костингу». Здійснюючи порівняння методів калькулювання собівартості продукції в [8], зазначається, що при

методі обліку змінних витрат усі виробничі витрати включаються в собівартість виготовленої і реалізованої продукції. За В. Кільгером [9], директ-костинг являє собою таку форму організації системи обліку затрат та результатів, за якої як у підсистемі обліку затрат (результатів) за місцями їх виникнення, так і в підсистемі обліку затрат (результатів) за носіями відбувається розмежування затрат на постійну та змінну складові. Інший представник німецькомовної школи – Кюппер [9], зазначає що структура системи обліку затрат та результатів в німецькому обліку включає: облік (розрахунки) затрат за їх видами; облік (розрахунки) затрат за місцями їх виникнення та за процесами; облік (розрахунки) затрат за носіями; облік (розрахунки) результатів за їх видами; облік (розрахунки) результатів за місцями їх виникнення; облік (розрахунки) результатів за носіями. У праці [10], визначено що система директ-костинг являє собою метод зрізаної (неповної) собівартості, .. і виробничі витрати поділяють на змінні та постійні. Разом з тим залишаються не вирішеними проблемні питання в частині: обліку і контролю витрат, впливу зміни об'єму виробництва, обліку змінних витрат, ступеня завантаженості обладнання, інше, що є актуальним для вітчизняних промислових виробництв.

Метою дослідження є специфіка формування собівартості та застосування системи «директ-костинг» у зарубіжних країнах та на вітчизняних виробничих підприємствах.

При написанні роботи використано загальнонаукові методи: аналіз й синтез, індукція та дедукція, аналогія, узагальнення і порівняння; та спеціальні методи: системний підхід, матричний метод, економічний аналіз, табличний і графічний методи.

Основна частина. Калькулювання за системою «директ-костинг» вважають одним із альтернативних підходів до калькулювання собівартості продукції, який передбачає відображення абсолютно всіх витрат підприємства за певний час на етапі формування елементів витрат і покладений в основу фінансової звітності [2]. Використання цієї моделі вимагало вирішення завдань управління на основі чіткого розподілу витрат на прямі і непрямі, основні і накладні, постійні і змінні, виробничі і періодичні. Зокрема, ще в 1923 році Дж. Кларк запропонував здійснювати поділ витрат виробництва на постійні та змінні (табл. 1) [3]. Нам думку вітчизняних вчених, сутність «директ-костингу», полягає у визначенні по výroбах маржинальних витрат, тобто суми прямих витрат та змінної частини непрямих витрат (загальновиробничих). Постійна частина загальновиробничих витрат по výroбах не розподіляється, а списується на собівартість реалізованої продукції. Не розподіляються по výroбах адміністративні витрати та витрати на збут [2].

Таблиця 1

Поділ витрат виробництва на постійні та змінні за Дж. Кларком

Постійні витрати	Змінні витрати
<ul style="list-style-type: none"> - амортизація основного капіталу; - витрати на утримання адміністративного та технічного персоналу; - підтримка устаткування в найкращому вигляді. - зміст збутової мережі; - сума значного прибутку на задіяний капітал. 	<ul style="list-style-type: none"> - вартість сировини; - вартість матеріалів; - вартість електроенергії; - вартість робочої сили; - вартість експлуатації обладнання; - інші витрати, які безпосередньо залежать від обсягу виробництва.

Складено авторами на основі джерела [3]

На сьогоднішній день у вітчизняній обліковій науці виділяють два підходи до визначення поняття «директ-костинг», які наведені у табл. 2.

Таблиця 2

Визначення поняття «директ-костинг» за групами однодумців

1 група	2 група
один із методів обліку затрат та калькулювання собівартості продукції	розглядається як система управлінського (виробничого) обліку, яка ґрунтується на класифікації затрат на постійні та змінні і включає в себе облік затрат за їх видами, місцями виникнення та носіями, облік результатів виробничої діяльності, а також аналіз затрат і результатів та прийняття управлінських рішень

Складено авторами на основі джерела [9].

Основною особливістю системи «директ-костинг» є те, що собівартість продукції (робіт, послуг) враховується і планується тільки в частині змінних витрат. У той час як постійні витрати збираються на один або кілька окремих рахунків залежно від напрямів їх утворення і списуються у кінці звітного періоду на рахунок фінансові результати з певною періодичністю, що відображено на

рис.1. Одним із ключових показників системи «директ-костинг» є маржинальний дохід (сума покриття) [2] – різниця між доходом від реалізації продукції (D) та змінними витратами (Z_v), M_d ($СП$) = $D - Z_v$. Також визначають операційний прибуток за формулою: $\Pi = M_d - P_v$, де P_v – постійні витрати.

Рис.1. Схема обліку і калькулювання собівартості продукції за методом «директ-костинг». Джерело:[2]

За результатами опитування було встановлено, що від 40% до 90% великих і малих підприємств використовують у своїй роботі директ-костинг [6]. Однак багато з них відносяться до цього формально і тому не одержують користі від застосування системи. Тільки невелика кількість підприємств використовує повною мірою усі потенційні можливості цієї системи через тиск певних обставин. Система калькулювання змінних витрат для промислових підприємств є важлива для прийняття управлінських рішень на основі звітів про фінансові результати, як наприклад: оптимізація виробничих програм, ціноутворення, скорочення або розширення виробництва окремих видів продукції тощо.

Багато виробничих підприємств в Україні користуються гібридною системою калькулювання з прямими елементами витрат задля того, щоб було можна врахувати всі витрати компанії у виробничій одиниці і визначити рівень беззбитковості підприємства. Сучасний директ-костинг має два варіанти застосування: простий директ-костинг (собівартість обчислюється тільки на основі змінних витрат) та розвинений директ-костинг (у собівартість включаються змінні витрати і прямі постійні витрати на виробництво та реалізацію продукції) [6]. Простий директ-костинг застосовується на принципах, наведених на рис. 2.

Рис.2. Принципи простого директ-костингу.

Джерело:[6]

Відповідно до простого директ-костингу кожен виріб або центр відповідальності робить свій «внесок» (маржинальний дохід) у результат діяльності підприємства; використовується показник маржинального доходу, який відображає внесок сегмента (продукту, підрозділу) у покриття постійних витрат та формування прибутку підприємства. Однак через такі недоліки, як неможливість покрити маржею блок постійних витрат за виробами, підприємство потрапляє у зону збитків. Серед постійних витрат є такі, які можуть бути прямо віднесені на окремі вироби, що сприяло виникненню розвинутого директ-костингу. Під час застосування розвинутого директ-костингу, було виявлено блок специфічних постійних витрат, які можуть бути віднесені прямо на певні вироби, їх групи, центри

відповідальності без умовного розподілу. Визначення сегментної маржі, як різниці маржі та відповідної суми прямих постійних витрат, що відносяться до цього сегмента [6], привело до необхідності обліку фінансових результатів (марж, напівмарж) за сегментами діяльності. Розвинутий директ-костинг дозволив посилити контроль у виробництві, бо забезпечив одержання інформації про результати діяльності кожного підрозділу (сегменту), зумовивши при цьому чітку відповідальність керівників різних рівнів за показники своєї роботи [7]. Розглянемо формування «Звіту про прибутки і збитки» виробничого підприємства при застосуванні системи «директ-костинг», використовуючи вихідну інформацію табл.3 [5].

Таблиця 3

Інформація про діяльність компанії за 2023 рік

№ п/п	Показники	Значення показника, грн
1.	Плановий випуск продукції, одиниць	20 000
2.	Випуск продукції, одиниць	17 000
3.	Реалізовано, одиниць	14 000
4.	Залишок готової продукції на початок, одиниць	0
5.	Відпускна ціна за одиницю, грн.	285
6.	Змінні виробничі витрати на одиницю, грн.	
6.1.	- основні матеріали	46
6.2.	- заробітна плата основного виробничого персоналу	31
6.3.	- змінні виробничі накладні витрати	23
7.	Змінні витрати на збут на одиницю, грн.	17
8.	Постійні витрати на збут, грн.	125 700
9.	Постійні виробничі накладні витрати, грн.	450 000

Для розрахунку виробничої собівартості одиниці продукції (*змінні витрати*) враховуємо: основні матеріали – 46 грн.; заробітна плата основного виробничого персоналу – 31 грн.; змінні виробничі накладні витрати – 23 грн.; всього собівартість одиниці продукції складає 100 грн. У

табл.4. наведено складання багатоступеневого звіту про фінансові результати за методом «директ-костинг», де розраховуємо *маржинальний дохід* («брутто-прибуток») як різницю між доходом від реалізації продукції та змінними витратами, що покриває загальні постійні витрати.

Таблиця 4

Звіт про прибутки і збитки (за «директ-костинг»)

№ п/п	Показник	Значення показника, грн
1.	Дохід від реалізації (14000 × 285)	3 990 000
2.	Залишок продукції на початок	0
3.	Вироблено (17000 × 100)	1 700 000
4.	Залишок готової продукції на кінець (3000 × 100)	300 000
5.	Собівартість реалізованої продукції (14000 × 100)	1 400 000
6.	Змінні витрати на збут (14000 × 17)	238 000
7.	Всього змінних витрат:	1 638 000
8.	Маржинальний дохід	2 352 000
9.	Постійні виробничі накладні витрати	450 000
10.	Постійні витрати на збут	125 700
11.	Всього постійних витрат:	575 700
12.	Операційний прибуток	1 776 300

Джерело [5]

Переваги та недоліки застосування методу «директ-костинг» для виробничих підприємств наведено у табл. 5.

Таблиця 5

Переваги та недоліки системи «директ-костинг»

Переваги системи	Недоліки системи
1. Можливість проведення порівняльного аналізу собівартості різної продукції, партії продукції; переорієнтації виробництва у відповідь на зміну умов ринку; інших кризових чинників	1. Виникнення проблем під час класифікації витрат на постійні й змінні, і не рекомендується для складання фінансової звітності та оподаткування
2. Можливість проведення порівняльного аналізу зміни маржинального доходу між підприємствами, галузі, окремих виробів, виділення різних виробів з більшою рентабельністю, щоб перейти на їх випуск.	2 Відсутність інформації про собівартість продукції з урахуванням заробітної плати працівників, податків, та інше; потреба використання додаткового часу під час розрахунку собівартості продукції.
3. Можливість проведення факторного аналізу, спрощення і точність обчислення собівартості послуг (продукції, робіт); відсутність складних розрахунків при розподілі постійних витрат	3. Розрахунок собівартості лише за змінними витратами, що не відповідає вимогам вітчизняної системи обліку щодо діяльності промислових підприємств
4. Можливість визначення оптимальної структури продажу промислової продукції	4. Підприємство може потрапляти в зону збитковості, у разі використання демпінгу, оскільки сума постійних витрат не зможе бути покрита маржинальним доходом
5. Враховується, що при зміні залишків запасів прибуток за певний період не змінюється під впливом постійних накладних витрат	
6. Можливість формування собівартості продукції на основі змінних витрат, що дозволяє спростити нормування, планування, облік і контроль, при прийнятті рішень.	

Складено авторами.

З метою виготовлення крисел «Ісо» на вітчизняному промисловому підприємстві, застосуємо «директ-костинг», враховуючи що інформація про обсяги виробництва та реалізацію за квартал подано в табл. 6 [2].

Вартість виробництва крісел «Ісо»

Показники	Квітень	Травень	Червень
Початковий запас готової продукції (шт.)	-	-	50
Виготовлено продукції, шт.	1200	1200	1200
Реалізовано продукції, шт.	1200	1150	1250
Кінцевий залишок готової продукції, шт.	-	50	-
Ціна за одиницю, грн.	15	15	15
Змінні витрати виробництва, грн.			
Прямі матеріали	5	5	5
Пряма заробітна плата	2	2	2
Змінні витрати на управління і збут, грн.	2	2	2
Постійні витрати			
Виробничі	4000	4000	4000
На управління і збут	1200	1200	1200

Використання методики розрахунку операційного прибутку системи директ-костинг (див. табл. 7.), свідчить, що у квітні прибуток становить 2000 грн, тоді як у травні й червні існує різниця у сумі 167 грн. Причини: розбіжності в обсягах виробництва та реалізації у травні і червні, що призвело до виникнення залишків готової продукції й необхідності коригування собівартості реалізованої продукції на величину зміни стану даних залишків. Це дало можливість узгодити виручку і витрати,

здійснені для її одержання всередині одного звітного періоду. Тобто собівартість запасів, не реалізованих у минулому періоді повинна переноситися на поточний період і додаватися до виробничої собівартості поточного періоду, і навпаки, собівартість запасів, нереалізованих у поточному періоді, віднімається від виробничої собівартості поточного періоду, для її перенесення на наступні звітні періоди.

Таблиця 7

Звіт про прибутки і збитки за системою «директ-костинг» крісел «Ісо»

№ з/п	Показники	Квітень	Травень	Червень
1	Дохід від реалізації (грн.)	18 000	17 250	18 750
2	Собівартість реалізованої продукції, шт.	1200×7 (8400)	(8050) 1150×7	1250×7 (8750)
3	Початковий запас готової продукції	-	-	350
4	Змінні виробничі витрати	8400	8400	8400
5	Кінцевий запас готової продукції, шт.	-	350	-
6	Виробничий маржинальний дохід (п.1- п.2), грн.	9600	9200	10 000
7	Змінні операційні витрати цеху (на управління і збут), грн.	1200×2 (2400)	(2300) 1150×2	(2500) 1250×2
8	Загальний маржинальний дохід з цеху (п.6 – п.7), грн.	7200	6900	7500
9	Постійні витрати, грн	5200	5200	5200
10	Операційний прибуток (8-9), грн	2000	1700	2300

Джерело:[2]

Відповідно до табл.7, собівартість реалізованої продукції зіставляється з доходом і стосується лише тієї продукції, яка реалізована протягом звітного періоду. За директ-костингом – залишки готової продукції становлять 350 грн (50 од. × (5 + 2) грн). Спочатку обчислюють ставку розподілу постійних виробничих витрат на одиницю продукції: виробничі накладні витрати на одиницю продукції = загальна сума постійних виробничих витрат / кількість виготовленої продукції, тобто $(4000 : 1200) = 3,33$ грн / шт. Звідси собівартість залишків готової продукції визначається на рівні 517 грн $(350 \text{ грн} + (3,33 \times 50 \text{ од.}))$.

Застосування системи «директ-костинг» дає змогу: 1) визначати форми залежності затрат від обсягів виробництва; 2) отримувати інформацію про

прибутковість або збитковість господарської діяльності залежно від обсягу виробництва і продажів; 3) оптимізувати товарний асортимент; 4) розраховувати критичну точку обсягу продажів; 5) проводити ефективну цінову політику; 6) прогнозувати поведінку витрат залежно від різних чинників; 7) вирішувати тактичні завдання управління організацією [4]. Тому, формування собівартості готової продукції і забезпечення необхідною інформацією про приріст (зменшення) балансової вартості придбаних товарів, матеріалів, сировини у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, сприятиме наданню інформації для потреб управління і зовнішніх користувачів щодо прийняття ефективних управлінських рішень.

Зарубіжні вчені, застосовуючи систему «директ-костинг» складають багатоступеневі «Звіти

про фінансові результати» на основі маржинального доходу, здійснюючи два етапи (рис. 3): верхній показує маржинальний дохід, а нижній – чистий дохід (французька модель).

Французька модель визначення чистого результату:

Рис.3. Французька модель визначення результату

Якщо змінні витрати поділяються на виробничі та невиробничі, тоді звіт буде тривірневим (рис. 4): на першому етапі визначається виробничий маржинальний дохід, на другому – маржинальний дохід, а на третьому розраховують чистий прибуток (американська модель). У розрахунках виділяють показник «напівмаржа» різниця між маржинальним доходом та прямими постійними витратами.

Американська модель визначення чистого результату:

Рис. 4. Американська модель визначення результату

На вітчизняному законодавчому рівні відсутнє визначення сутності «директ-костингу», що і викликає дискусійні питання в обліковців. З огляду на це вважаємо, що «директ-костинг» виходить із необхідності контролю витрат у зв'язку із зміною об'єму виробництва, а також ступеня завантаженості обладнання. Проте, періодично трапляються програмні помилки на промислових підприємствах, котрі застосовують «директ-костинг», причиною яких є неточність у розподілі змінних і постійних витрат. Існує виважений вихід із цієї ситуації – кожне підприємство має проводити калькулювання собівартості продукції за повними витратами, встановлювати фактичну (реальну) собівартість одиниці продукції за всією номенклатурою виробів, що випускаються, і аналізувати фактичну собівартість виробів порівнюючи з плановою чи нормативною застосовуючи систему «стандарт – кост».

Система директ-костингу (знання інформації про змінні, постійні витрати, розмір маржинального доходу) розширює аналітичні можливості обліку, і сприяє розв'язанню управлінських завдань та прийняття рішень щодо:

- встановлення ціни на нову продукцію;

Отже, серед науковців не існує спільної позиції щодо сутності системи «директ-костинг». Одні автори здійснюють поділ витрат на постійні та змінні [1-8; 9], інші – виявляють блок специфічних постійних витрат, які можуть бути віднесені прямо на певні виробничі групи, центри відповідальності без умовного розподілу [10].

- виробництва власними силами чи закупки комплектуючих виробів у сторонніх підприємств;
- прийняття додаткового замовлення;
- зміни виробничих потужностей підприємства;
- визначення нижньої межі ціни продукції або замовлення;
- порівняльний аналіз прибутковості різних видів продукції;
- визначення оптимальної програми випуску і реалізації продукції;
- вибір між власним виробництвом продукції або послуг та їх закупівлею на стороні;
- вибір оптимальної з економічної точки зору технології виробництва та інші.

Висновки. Отже, «директ-костингу» сприяє спрощення розрахунку прямих витрат; зникає потреба у складному алгоритмі віднесення непрямих витрат на конкретний вид продукції; дієвим є функціонал розрахунку порогу рентабельності, маржі для аналізованого періоду; визначення оптимальної програми випуску в асортиментному розрізі бізнесу. Однак директ-костинг має обмеженість у ве-

денні обліку у розрізі виробничої діяльності та труднощі при розподілі змішаних витрат на постійні та змінні. Проте, ефективними в прийнятті управлінських рішень щодо системи директ-костингу є функції облікові, планування, контролю, аналізу.

Список літератури:

1. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік. Житомир : ПП «Рута», 2002. 480с.
2. Шевців Л.Ю. Управлінський облік: навч. посіб. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: Растр-7, 2022. 642 С. URL: <https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/SHevtsiv-Upravlinck-oblik.pdf>
3. Потій В. З, Куліш Г. П. Теоретичні підходи до управління витратами підприємства. Формування ринкової економіки. № 29. 2013. С.357-370. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/197230664.pdf>
4. Гайдаржинська О.М., Коверга Д.О. Основні методи калькулювання собівартості продукції та різновиди систем обліку витрат. Економіка і суспільство. Мукачівський державний університет. Вип. 17. С.639-643. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/17_ukr/94.pdf
5. Осадча Г.Г., Степанюк А.В. Калькуляція собівартості в системі «директ-костинг» та в системі повного розподілу витрат на виробі («абзорпшен-костинг»). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1 (45). Т.1. 2015. С.246-249. URL: http://www.visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.ua/images/pubs/45/45_58.pdf
6. Глушач Ю.С., Богатирьова А.О. Система витрат «директ-костинг»: переваги та недоліки. ХНУ ім. Каразіна: Харків. 2022. С.267 – 270. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/35581/1/mk_10-11-22-267-271.pdf
7. Шулла Р.С., Попик М.М. Аналітичні можливості системи управлінського обліку «директ-костинг» при прийнятті управлінських рішень в сфері готельного бізнесу. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. №7 (2022). С. 50-69. URL: <http://www.journals-lute.lviv.ua/index.php/tourism/article/view/1252>
8. Селіванова Н. М., Найда А.В. Особливості застосування методів обліку витрат та калькулювання собівартості в аграрних підприємствах. Аграрний вісник Причорномор'я. Економічні науки. Вип. 75. 2014. С. 80-90. URL: <http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1127/3/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%20%D0%90.%D0%92..pdf>
9. Шулла Р.С., Повідайчик М.М. Концептуальні підходи до організації системи управлінського обліку «директ-костинг»: зарубіжний досвід та можливість його адаптації у вітчизняній теорії та практиці. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. Випуск 4 (41). 2013. С.247-254. URL: <https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/3936>
10. Царук В. Вітчизняні та зарубіжні методи обліку витрат: порівняльна характеристика. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Випуск 1-2. 2017. С.49-57. URL: <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25435/1/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA%20%D0%92..pdf>